

ग्रामीण किशोरों के दुश्चिंता पर सूर्य नमस्कार के प्रभाव का अध्ययन

सूर्य प्रकाश रतूड़ी¹ एवं मोनिका रानी²

1. शोधार्थी, योग विज्ञान विभाग, महाराजा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय, पौड़ी-गढ़वाल, उत्तराखण्ड
2. शोध निदेशक, योग विज्ञान विभाग, महाराजा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय, पौड़ी-गढ़वाल, उत्तराखण्ड

Received : 16/06/2023

1st BPR : 01/07/2023

2nd BPR : 07/07/2023

Accepted : 13/07/2023

Abstract

किशोरावस्था में लड़के-लड़कियों के मन और शरीर में निरन्तर परिवर्तन होते हैं। चिन्तन एक मानसिक प्रक्रिया है। कुछ विद्वान चिन्तन को वातावरण से मिलने वाली सूचनाओं का मानसिक जोड़-तोड़ बताते हैं। चिन्तन एक अव्यक्त मानसिक प्रक्रिया है जिसमें चिन्तनशील व्यक्ति अपने से जुड़े हुए प्रतीकों, सम्प्रत्ययों, नियमों एवं अन्य मध्यस्थ इकाइयों के मानसिक जोड़-तोड़ में लगा रहता है। मनुष्य के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण अवस्था किशोरावस्था होती है। यह अवस्था लगभग 13 से 19 वर्ष तक होती है। एक बालक जो भी अनुभव इस आयु वर्ग में ग्रहण करता है, वे उसके भावी जीवन के निर्माण में सहायक हैं। यह अवस्था बाल्यकाल से परिपक्वता तक का अस्थिर व अद्भुत मार्ग है। यह अवस्था स्वप्न, आगाध प्रेम तथा दिलों को हिला देने वाली अवस्था है। इस आयु वर्ग को जीवन का बसन्त काल भी कहा जाता है। यह शोध ऋषिकेश नगर से लगे हुए ग्रामों के किशोरों पर किया गया है। इसमें 50 किशारियों एवं 50 किशारों को सम्मिलित किया गया है। यह शोध 40 दिनों का रहा है। शोध के परिणाम सकारात्मक हैं। सूर्य नमस्कार के अभ्यास से शरीर बलिष्ठ व ओजस्वी, चेतना प्रखर, नर्वस प्रणाली बेहतर, शरीर के जोड़ मजबूत, मांसपेशियों सुगठित, पाचन क्षमता दुरस्त, हार्मोन संतुलित होने के साथ-साथ मानसिक सबलता, प्रफुल्लता, उत्साह व कुछ करने उमंग जाग्रत होती है।

Key words: ग्रामीण किशोर, ऋषिकेश, दुश्चिंता, सूर्य नमस्कार।

परिचय-

ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले किशोरों में शहरों के किशोरों की तुलना कुछ अलग प्रकार की समस्याएं रहती है। किशोरावस्था में संवेगात्मक अपरिपक्वता होने के कारण दुश्चिंता अधिक मिलती है। विकासशील भारत ने आज चाहे जितनी की प्रगति कर ली हो परन्तु ग्रामीण परिदृश्य के बिना अधूरा है। आज भी भारत में 70 प्रतिशत आबादी ग्रामीण है। भारत सरकार के 2011 के आँकड़ों के अनुसार उत्तराखण्ड की जनसंख्या 10,086,292 है जिनमें पुरुष 5,137,773 तथा महिला 4,948,519 है। उत्तराखण्ड में रहने वाले निवासियों का मुख्य कार्य कृषि है। मनुष्य के जीवन में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व आध्यात्मिक स्तर पर प्रतिपल परिवर्तन होता रहता है। एक ओर यह सभी परिवर्तन मनुष्यों में विभिन्न गुणों, दायित्वों आदि की परिपक्वता गढ़ते हैं तो वहीं दूसरी ओर विघटन भी चलता रहता है; यही जीवनक्रम है। मनुष्य के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण अवस्था किशोरावस्था होती है। यह अवस्था लगभग 13 से 19 वर्ष तक होती है। एक बालक जो भी अनुभव इस आयु वर्ग में ग्रहण करता है, वे उसके भावी जीवन के निर्माण में सहायक हैं। यह अवस्था बाल्यकाल से परिपक्वता तक का अस्थिर व अद्भुत मार्ग है।¹ यह अवस्था स्वप्न, आगाध प्रेम तथा दिलों को हिला देने वाली अवस्था है। इस आयु वर्ग को जीवन का बसन्त काल भी कहा जाता है। किशोरावस्था में लड़के-लड़कियों के मन और शरीर में निरन्तर परिवर्तन होते हैं। किशोरावस्था में शरीर सुन्दर, स्वस्थ और शक्तिशाली बनता है।² किशोरावस्था में बालक यदि अपनी शारीरिक एवं मानसिक शक्ति का सदुपयोग कर लें तो किशोर अपना भविष्य उज्वल कर सकते हैं।

किशोरावस्था के दौरान होने की विभिन्न समस्याएं -

- 1 शारीरिक परिवर्तन सम्बंधी उलझनें
- 2 आत्म चेतना बलवती होना
- 3 काम चेतना में वृद्धि
- 4 आत्मनिर्भरता बनाम निर्भरता
- 5 मित्र-मण्डली के साथ सम्बंध

- 6 आदर्शवाद बनाम यर्थाथवाद
- 7 व्यावसायिक चुनाव सम्बंधी समस्या
- 8 जीवन निर्धारण सम्बंधी समस्या
- 9 सामुदायिक स्तर की समस्या
- 10 व्यक्तिगत लक्ष्यों की समस्या
- 11 पारिवारिक समस्याएं
- 12 मानसिक समस्याएं³
- 13 असमायोजन एवं असहयोगात्मक व्यवहार समस्याएं
इत्यादि।

यह एक ऐसी समस्या को प्रत्येक मनुष्य को किसी-किसी न किसी प्रकार से कम अथवा ज्यादा मात्रा होती है परन्तु किशोरों में इसकी समस्या तब अधिक पायी जाती है जब वह अपना भविष्य को लेकर ज्यादा संवेदनशील होते हैं। ऐसे में किशोरों को पर्याप्त प्रेरणा, उमंग, उत्साह, सफलता व असफलता के बीच अन्तर, जीवन लक्ष्य, धनोपार्जन आदि को लेकर मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। उपरोक्त वर्णित किशोरों की विभिन्न समस्याओं में से केवल एक मानसिक समस्या⁴ के अन्तर्गत रखी जाने वाली “दुश्चिंता” को शोध के लिए चयन किया गया है। प्रस्तुत शोध का यही आधार स्तम्भ है।

चिन्तन, दुश्चिंता –

चिन्ता, जिसको दुश्चिन्ता भी कहा जाता है को किसी भी प्रक्रिया में रुकावट समझा जाता है क्योंकि एक व्यक्ति जो चिन्ता से पीड़ित होता है वह कार्य करने में पूरी भावित्ता का प्रयोग नहीं कर पाता है इस प्रकार से यह एक रुकावट ही है।⁵ चिन्ता चूँकि एक अव्यक्त मानसिक स्थिति है तो इसको प्रत्यक्ष को देखा नहीं जा सकता है तो विभिन्न मनुष्यों का विभिन्न परिस्थितियों आकलन कर उनकी समस्या को समझकर उनके चिन्ता स्तर का ज्ञान किया जाता है। सभी को अलग-अलग प्रकार की चिन्ताएं होती हैं और उनकी चिन्ता की स्थिति सामान्य, मध्यम अथवा गम्भीर आदी से चिन्तास्तर का पता लगाया जा सकता है। दुश्चिन्ता को समझने से पूर्व हमें चिन्तन को समझना होगा। चिन्तन एक मानसिक प्रक्रिया है।⁶ कुछ विद्वान चिन्तन को वातावरण से मिलने वाली सूचनाओं का मानसिक जोड़-तोड़ बताते हैं। चिन्तन एक अव्यक्त मानसिक प्रक्रिया है जिसमें चिन्तनशील व्यक्ति अपने से जुड़े हुए प्रतीकों, सम्प्रत्ययों, नियमों एवं अन्य मध्यस्थ इकाइयों के मानसिक जोड़-तोड़ में लगा रहता है।⁷ इसके विभिन्न प्रकार भी देखने को मिलने हैं।

सूर्य नमस्कार–

सूर्य नमस्कार का तात्पर्य ‘सूर्य को प्रणाम’ करना है। इसमें मौलिक गतिशील आसनों की श्रृंखला समाहित होती है जिनको एक क्रम में दोहराया जाता है। सूर्य नमस्कार एक पूर्ण साधना है, क्योंकि इसमें आसन, प्राणायाम, मंत्र और ध्यान की विधियों का समावेश किया गया है। सूर्य नमस्कार से शरीर के सभी जोड़ों एवं मांसपेशियों को ढीला करने तथा उनमें खिंचाव लाने और आंतरिक अंगों की मालिश करने का एक प्रभावी ढंग है। आसनों की यह श्रृंखला सूक्ष्म शक्ति व प्राणों का उत्पादन कर चेतना को प्रखर बनाती है। इससे शरीर बलिष्ठ व ओजस्वी, चेतना प्रखर, नर्वस प्रणाली बेहतर, शरीर के जोड़ मजबूत, मांसपेशियों सुगठित, पाचन क्षमता दुरस्त, हार्मोन संतुलित होने के साथ-साथ मानसिक सबलता, प्रफुल्लता, उत्साह व कुछ करने उमंग जाग्रत होती है। संलग्न चित्र के अनुसार सूर्य नमस्कार में 12 आसन सम्मिलित होते हैं।

सूर्य नमस्कार के मंत्र, चक्र एवं आसन⁸–

Table 1 : सूर्य नमस्कार के मंत्र, चक्र एवं आसन

Sl.	बीज मन्त्र	नमस्कार	चक्र	आसन
1	ॐ ह्रां	ॐ मित्राय नमः	अनन्तचक्र	प्रणामासन

2	ॐ ह्रीं	ॐ रवये नमः	विशुद्धिचक्र	हस्तोत्थानासन
3	ॐ हूं	ॐ सूर्याय नमः	स्वाधिष्ठानचक्र	हस्तपादासन
4	ॐ ह्रूं	ॐ भानवे नमः	आज्ञाचक्र	एकपादप्रसारणासन
5	ॐ ह्रौं	ॐ खगाय नमः	विशुद्धिचक्र	दण्डासन
6	ॐ हः	ॐ पूष्णे नमः	मणिपुरचक्र	अष्टाङ्गनमस्कारासन
7	ॐ ह्रां	ॐ हिरण्यगर्भाय नमः	स्वाधिष्ठानचक्र	भुजङ्गासन
8	ॐ ह्रौं	ॐ मरीचये नमः	विशुद्धिचक्र	अधोमुखश्वानासन
9	ॐ हूं	ॐ आदित्याय नमः	आज्ञाचक्र	अश्वसंचालनासन
10	ॐ ह्रूं	ॐ सवित्रे नमः	स्वाधिष्ठानचक्र	उत्थानासन
11	ह्रौं	ॐ अर्काय नमः	विशुद्धिचक्र	हस्तोत्थानासन
12	ॐ हः	ॐ भास्कराय नमः	अनन्तचक्र	प्रणामासन

उद्देश्य-

- ग्रामीण किशोरों के दुश्चिंता स्तर को कम करना एवं शारीरिक बल को बढ़ाना।

परिकल्पनाएं-

- ग्रामीण किशोरों के दुश्चिंता स्तर को सूर्य नमस्कार कम नहीं करता है।

शोध विधि -

चरों का विवरण -

स्वतंत्र चर	-	सूर्य नमस्कार
आश्रित चर	-	दुश्चिंता

शोध अभिकल्प-

प्रस्तुत शोध में "नियंत्रित प्रयोगात्मक शोध अभिकल्प" का प्रयोग किया जायेगा। प्रस्तुत शोध में एक समूहों का निर्माण निम्न प्रकार किया जायेगा। यथा -

	किशोर जनसंख्या		योग
	पुरुष	महिला	
समूह 1	50	50	100
		कुल योग	100

उपरोक्त सारणी के अनुसार प्रस्तुत शोध में कुल 100 प्रयोज्यों का लिया जायेगा। जिन्हें एक समूहों 1 में 50 प्रतिशत महिलाओं के साथ विभक्त किया जायेगा अर्थात् 100 प्रयोज्यों में 50 महिलाएँ होंगी।

प्रविधि -

100 प्रयोज्यों से एक समूह का निर्माण 50-50 प्रयोज्यों को लेकर किया जायेगा। समूह में 50 प्रतिशत महिलाएँ रहेंगी। समूह को शोधार्थी 3 तीन तक लगातार सूर्य नमस्कार का अभ्यास कराते हुए प्रशिक्षण दिया। समूह को यह निर्देशित किया गया कि वह सभी प्रथम 20 दिन, 15 मिनट तक सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें। 20 दिन बाद अभ्यास बढ़ाते हुए 30 मिनट तक सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें। दूसरे समूह में भी शोध काल 40 दिन रहा।

न्यादर्श एवं प्रतिचयन -

प्रस्तुत शोध में जनपद देहरादून के ऋषिकेश नगर पालिका सीमाओं से लगे हुए ग्रामीण क्षेत्रों से कुल 200 प्रयोज्यों (आयु वर्ग 13-19 वर्ष) का चयन उपयुक्त प्रश्नावली के माध्यम से किया जायेगा। जिसमें से शोधार्थी

द्वारा केवल 100 प्रयोज्यों का चयन 'कोटा प्रतिचयन विधि' द्वारा इस आधार पर किया जायेगा कि वे सभी शोध में किए जाने वाले अभ्यासों में निरन्तर सहभागी होंगे और नित्य अभ्यास करेंगे।

मापनी-

प्रो0 डी0 सिन्हा द्वारा निर्मित चिंता स्तर की मापनी का प्रयोग किया गया है जिसमें कुल 100 प्रश्नों का समावेश है।

सांख्यिकिय विधि-

आंकड़ों के विश्लेषण हेतु सांख्यिकी की 'प्रतिशत विधि' का प्रयोग किया गया है।

परिकल्पनाओं की जांच -

परिकल्पना 01 -

ग्रामीण किशोर बालक व बालिकाओं के चिंता स्तर पर सूर्य नमस्कार का कोई प्रभाव नहीं होता है।

Table - 2 : ग्रामीण किशोर-किशोरियाँ, सूर्य नमस्कार एवं दुश्चिंता स्तर (प्रथम समूह संयुक्त)

क्र.	लिंग	संख्या	अभ्यास	औसत (दुश्चिंता स्तर)	
				प्री	पोस्ट
1	किशोर	50	सूर्य नमस्कार	58.60	37.20
2	किशोरियाँ	50		59.10	35.02
	कुल विषय	100	कुल योग	58.85	36.11
			कुल अन्तर	22.74	

Chart-1: ग्रामीण किशोर-किशोरियाँ, सूर्य नमस्कार एवं दुश्चिंता स्तर

तालिका 4.23, समूह दो से सम्बन्धित है और किशोर-किशोरियों के संयुक्त अभ्यास के आंकड़ों को दिखाते हैं जिसके आधार पर देखते हैं कि भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास से पूर्व किशोरों की औसत दुश्चिंता स्तर 59.9 तथा किशोरियों की 61.0 थी, संयुक्त रूप में यह 60.45 रहीं। जबकि 40 दिनों के अभ्यास के बाद दुश्चिंता स्तर गिरकर 36.03 रहा जिसमें किशोर 39.6 एवं किशोरियाँ 33.0 अंक रहीं। अर्थात् संयुक्त स्तर पर दुश्चिंता स्तर में 24.15 अंकों का प्रभाव देखने को मिला है, इस आधार पर परिकल्पना 06-“ग्रामीण किशोर बालकों व बालिकाओं के चिंता स्तर पर सूर्य नमस्कार का कोई प्रभाव नहीं होता है।” गलत सिद्ध होती है, और शोधार्थी गलत गलत सिद्ध हुआ। इसके साथ ही परिकल्पना पांच को अस्वीकार किया जाता है।

निष्कर्ष—

शोधार्थी आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर कह सकता है कि ग्रामीण किशोरों के दुश्चिंता स्तर पर सूर्य नमस्कार का सकारात्मक प्रभाव प्राप्त हुआ है जिससे यह सिद्ध होता है कि सूर्य नमस्कार के अभ्यास द्वारा किशोरों के दुश्चिंता को कम किया जा सकता है।

शोध अध्ययन की सीमायें —

प्रस्तुत शोध को उत्तराखण्ड के जनपद देहरादून के ऋषिकेश शहर के ईद-गिर्द सीमाबद्ध किया गया है। जिसमें किशोरों की बहुत सी समस्याओं में से केवल चिंतास्तर को ही शोध कार्य के लिए चयनित किया गया था।

सुझाव—

- यह शोध इनडोर अभ्यास के साथ किया जाना चाहिए।
- यह शोध इनडोर अभ्यास के साथ एवं खून की जांच के साथ किया जाना चाहिए।

सन्दर्भ—

- 1 <https://www.livehealthily.com/hi-in/health-library/conditions/anxiety-children>
- 2 <https://hi.wikipedia.org/wiki/health/>
- 3 <https://www.weforum.org/agenda/2019/01/this-is-the-worlds-biggest-mental-health-problem/>
- 4 <https://talk2legends.com/mental-health/>
- 5 माथुर, डॉ0 एस0एस0, शिक्षा मनोविज्ञान, 2012, श्री विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा, पृ0सं0 233
- 6 सिंह, अरूण कुमार, सिंह आशीष कुमार, आधुनिक सामान्य मनोविज्ञान, 2018, मोतीलाल बनारसी दास, वाराणसी, पटना, पृ0सं0 453
- 7 Kagan & Haveman, 1976, Psychology : An Introduction, P. 138
- 8 https://hi.wikipedia.org/wiki/सूर्य_नमस्कार

